

TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA MODULLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Akimbekova Xakima Turgunovna
Toshkent amaliy fanlar universitetining
"Tillar" kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya. Modulli ta'lim texnologiyalardan foydalanish orqali ta'lim samaradorligini oshirish, uning imkoniyatlaridan yanada kengroq foydalanish, ta'limning hozirgi zamon asosiy talablaridan biridir. Modulli ta'lim texnologiyalarini qo'llash orqali talabalarda nazariy bilimlarni amaliyotga qo'llash, mustaqil fikrlash, tahlil qilish, o'z bilim va qobiliyatlarini baholay olish, tuzatish ko'nikmalarini shakllantiradi.

Kalit so'zlar: modullilik, muommolilik, kognitiv vizuallilik, amaliyotga qo'llash, mustaqil fikrlash, tahlil qilish, tanqidiy fikrlash

Аnnotatsiya. Повышение эффективности обучения используя модульные технологии, создавая возможности широкого её использования является объективной потребностью современного образования. Используя модульные технологии образования у учащихся формируется самостоятельное мышление, оценивать свои знания и возможности.

Ключевые слова: модульность, сложность, когнитивная визуализация, практическое применение, независимое мышление, анализ, критическое мышление.

Annotation. Improving the effectiveness of education through the use of modular learning technologies, the wider use of its capabilities is one of the main requirements of modern education. To apply theoretical knowledge to students through the use of modular learning technologies, to develop independent thinking, analysis, self-knowledge and skills, corrective skills.

Key words: modularity, complexity, cognitive visualization, practical application, independent thinking, analysis, critical thinking

O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni va “Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi”da, ta’lim tizimidagi tub islohotlarning hozirgi kundagi dolzarb muammolari va chuqur bilimli, raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashni ta’minlash hamda bilim sifatini obyektiv baholash maqsadida, yangi zamonaviy pedagogik texnologiyalarni kiritish, ularni amaliyotga tatbiq etishni ta’minlashdan iboratdir. Ta’limni samaradorli qilish uning imkoniyatlaridan yanada kengroq foydalanish, ta’limni hozirgi zamon asosiy talablaridan biri bo‘lib qolmoqda. Samarali o‘qitishning hozirgi davrida keng tarqalayotgan usullardan biri “O‘qitishning modulli tizimi” hisoblanadi.

“Modul” lotincha so‘z bo‘lib, “qism” yoki “bo‘lak” degan ma’noni bildiradi. Ma’lumki, o‘zlashtirilayotgan bilimlar ma’lum bir miqdorlar qiymatiga ega, masalan, tushunchalarni olaylik. Tushuncha – “Buyumlarning umumiy va muhim belgilarini inson ongida yaxlit aks ettiruvchi taffakur shakli”. Tushuncha hosil qilinishida vujudga kelgan fikr nutq orqali so‘zlar birikmasiga aylantirilib ifodalanadi. Shunday qilib, tushuncha bilimlarning asosiy bo‘linmaydigan tarkibini tashkil qiladi va ana shu bo‘laklash mumkin bo‘lmagan bilimlar me’yori modul hisoblanadi (Ta’riflar, qoidalar, teoremlar, qonunlar, aksiomalar va boshqalar). Professor N.X.Avliyoqulov ta’biri bilan aytganda, “Modul bu o‘quv materialining mantiqan tugallangan birligi bo‘lib, o‘quv fanining bir yoki bir nechta fundamental tushunchalarini o‘rganishga qaratilgan”.

Modulli o‘qitish tizimi inson miyasining o‘zlashtirish tizimiga asosan vujudga kelgan. Inson miyasi informatsiyani (axborotni) oqim sifatida yaxlit holicha emas, balki kvant (bo‘linmas miqdor) ko‘rinishda yaxshi qabul qiladi. Shundan kelib chiqadigan bo‘lsak, ta’limni ya’ni, o‘qitishni inson bosh miyasining o‘zlashtirish tizimiga moslashtirish g‘oyasi asosida tashkil qilish eng samarali yo‘l ekanligi e’tirof etilmoqda.

O'qitishning modulli tizimi hozirgi vaqtda oliy va o'rta maxsus o'quv yurtlarida keng qo'llanilmoqda. Bunda mutaxassis tayyorlashdagi o'quv rejani chuqur tahlil qilish asosida o'zaro bog'liq fanlar guruhi aniqlanadi, ya'ni umumiy o'quv rejasi alohida modullar (mutaxassislikga oid fanlar) to'plami sifatida qaraladi. Har bir mikro modul mutaxassislikni shakllantirishda ma'lum maqsad va vazifani bajaradi, uning maqsadlari davlat ta'lim standartlarida aks ettirilgan bo'ladi va mutaxassisni tayyorlashning bosh maqsadini ifodalaydi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, har bir mutaxassislikka yaxlit bir modul sifatida qaraladi va unda o'rganiladigan fanlar tizimi yaxlit modulning mikro modullari hisoblanib, ushbu mikro modul o'z navbatida yanada kichikroq modullarga bo'linadi va talaba ana shu modullar tizimidan o'tish asosida mutaxassislikni egallab boradi.

Modulli o'qitishga o'tishda quyidagi maqsadlar ko'zlanadi: o'qitishning (fanlar orasida va fanning ichida) uzluksizligini ta'minlash, o'qitishni individuallashtirish, o'quv materiallarini mustaqil o'zlashtirish uchun etarli sharoit yaratish, o'qitishni jadallashtirish, fanni samarali o'zlashtirishga erishish. SHunday qilib, modulli o'qitishda talabalarni o'z qobiliyatiga ko'ra bilim olishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratiladi. O'qitishning modul tizimiga o'tish samaradorligi quyidagi omillarga bog'liq bo'ladi: – o'quv muassasasining moddiy-texnikaviy bazasi darajasi; – professor-o'qituvchilar tarkibining malakaviy darajasi; – ko'zlangan natijalarni baholash; – didaktik materiallar ishlab chiqish; – natijalarning tahlili va modullarni optimallashtirish. SHuni unutmash lozimki, modulli o'qitish jarayonida talabalarning o'quv-biluv faoliyatini tashkil etishning barcha shakllari, usullari, metodlari, texnologiyalari juda yaxshi qorishib ketadi. Jumladan, talabalar bilan yakkama-yakka ishlash, juftliklarda ishlash, guruh bo'lib hamkorlikda ishlash usullari kabilar

Oliy ta'lim o'quv rejasi gumanitar fanlar, tabiiy fanlar, ijtimoiy fanlar, umumtexnik fanlarning guruhlanishidan tashkil topgan. Ushbu guruhlarhar biri bir necha fanlarni o'z ichiga oladi. Har bir fanning dasturi Davlat ta'lim

standartida belgilangan bo‘lib, unda bilimlar hajmi, egallanishi lozim bo‘lgan ko‘nikma malakalarga qo‘yilgan minimal talablardao‘z aksini topgan. Oraliq nazoratlarni o‘tkazishdan maqsad talaba oraliq nazoratlar oralig‘idagi davrda, ya’ni mashg‘ulotlarda o‘rgangan bilimlarning standartli nazorat ishlari hisoblanib, Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi tomonidan tasdiqlangan va talabalar egallagan bilimlarni o‘zlashtirish darajasini aniqlash bo‘yicha me’yor hisoblanadi. Biz nima uchun aynan oraliq nazoratlar oralig‘ini modul sifatida belgilash lozim deb topdik, chunki har bir nazorat ungacha o‘tilgan mashg‘ulot soatlaridagi bilimlarni o‘z ichiga oladi va undagi bilimlar hisobga olinib, navbatdagi oraliq nazoratlar ishlab chiqiladi. Oraliq nazoratlar oralig‘idagi darslarni bir-birlik modul sifatida qaralishining yana bir ahamiyatli tomoni shundaki, o‘qituvchi ushbu modulni ishlab chiqishda ta’lim texnologiyasi tamoyili hisoblangan, egallanishi lozim bo‘lgan natijani olishni loyihalashtirish oson kechadi. Demak, xulosa qilib aytish mumkinki, o‘qitishning modulli tizimini o‘quv jarayoniga tatbiq etishni imkoniyati yaratiladi. Bu esa oldindan belgilangan, kutilishi lozim bo‘lgan natijaga erishishni kafolatlaydi. O‘qitishning modulli tizimini joriy etish ta’limni individuallashtirish va tabaqalashtirishga keng yo‘l ochib beradi. Ma’lumki, “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” asosida amalga oshirilayotgan ta’lim sohasidagi islohotlarning birinchi va ikkinchi bosqichlaridagi vazifalari muvaqqiyatli hal qilinib, uchunchi bosqichdagi o‘zgarishlar davom etmoqda. Bu bosqichda o‘quv – tarbiya ishlarini butunlay yangicha tashkil qilish, yuqori sifat ko‘rsatkichiga erishish talab qilinadi. Shunday texnologiyalaridan biri modulli o‘qitishdir. Ta’lim jarayonida modulli ta’lim texnologiyalaridan foydalanishda darsda foydalaniladigan mavzu mantiqiy tugallangan fikrli qismlar, ya’ni modullarga ajratiladi va har bir qismni talabalar mustaqil o‘zlashtirishlari uchun o‘quv topshiriqlari tuziladi. Har bir modul yakunida nazorat ishlari o‘tkaziladi va xulosa chiqariladi. Modul texnologiyasining mohiyati, ta’lim jarayonini modullar (o‘quv predmeti va uning bo‘limlari mazmunini tartibga solish, ta’limning muayyan bosqichidan boshlab bo‘linmaydigan kasbiy faoliyatni

mantiqan tugallangan qismlarga ajratish) asosida loyihalashtirishdan iboratdir. So'ngra ajratilgan har bir modul bo'yicha shu modulning o'zigagina taalluqli bo'lgan faoliyat mazmuni va ta'siri doirasi belgilanadi.

Modul texnologiyasi maqsadini ro'yobga chiqarish uchun modul bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Ushbu jarayonda sodir etilayotgan har bir harakatga o'quv elementi sifatida qaraladi. Modul texnologiyasi jarayonining umumiy maqsadi quyidagi darajalarda oydinlashadi: ta'lim muassasasining maqsadi hamda o'qituvchi va uning metodik faoliyati idenfikatsiyasi, o'quv predmetining maqsadi, modul maqsadi va o'qituvchining talabalar bilan hamkorlikdagi faoliyatining moduli, uning tashxis qilinadigan oxirgi natijalari. Modul o'qitish texnologiyasiga o'tishda quyidagi ishlarni amalga oshirish lozim. Metodik majmualar yaratish, ta'lim jarayonini didaktik, metodik va tashkiliy jihatdan ta'minlash nazarda tutiladi. O'qitishning modulli texnologiyasi – o'qitishning qabul qilingan tamoyillariga muvofiq ishlab chiqiladi va amalga oshiriladi. Bularga faoliyatlilik, tizimli kvantlash, motivatsiya (qiziqtirish), modullilik, muommolilik, kognitiv vizuallilik, xatoliklarga tayanish tamoillari kiradi. Modul texnologiyasi asosida o'qitish quyidagi ketma – ketlikda amalga oshiriladi:

1. Modul texnologiyasi asosida o'qitishni tashkil etishda dastlabki shart – sharoitlarni tahlil etish. Modul texnologiya asosida o'qitishga tayyorgarlik ko'rish, ya'ni nazariy va amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish uchun dastlab uch yo'nalishda ish olib boriladi: tayyorgarlikholati, mavjud shart – sharoitlar, o'quv metodik jihatlar tahlil qilinadi.

2. Modulning o'quv maqsadi va mazmunini belgilash. Modul texnologiyasi asosida o'qitishda dastlab o'quv fanini o'qitishning maqsadi va mazmuni, modullarning maqsadi va mazmuni belgilanadi. O'quv maqsadlari modul yakunida ta'lim – tarbiya natijasi sifatida o'quvchi erishishi lozim bo'lgan bilim, malaka va shaxsiy fazilatlarni belgilaydi. O'quv maqsadlari tarmoq ta'lim standarti talablari asosida ishlab chiqiladi. Modulni o'rganish maqsadi qanchalik aniq bo'lsa, unga

erishilganlik darajasini baholash shunchalik oson bo'ladi. Ushbu bosqichda DTC, TTC, namunaviy o'quv reja va dastur asosida ishchi o'quv reja, fan dasturlari ishlab chiqiladi. Mazkur bosqichning eng muhim jarayonlaridan biri – bu o'quv materiali mazmunini belgilash. O'quv materiallarini asosiy muhim jihatlarini ajratib olish va ixchamlashtirish, hayotiy misollar keltirish, o'qituvchi va talabalar tomonidan o'rgatish, o'rganish lozim bo'lgan eng asosiy mazmun belgilanadi hamda o'qitish tamoyillariga ko'ra ma'ruza matn tayyorlanadi.

3. Nazariy va amaliy mashg'ulotlarni rejalashtirish. Ushbu bosqichda DTS, TTS, o'quv reja va dasturlar asosida ta'lim modeli, uni amalga oshirishning texnologik xaritasi ishlab chiqiladi. Ta'lim modeli va texnologik xaritada dars bosqichlari, unga ajratilgan vaqt, pedagog va talabalar faoliyatining olib boorish uchun o'qitishning maxsus tanlangan metod, shakl, va vositalari keltiriladi.

4. Modul bo'yicha o'quv – didaktik materiallar va o'quv vositalarini tayyorlash. Mashg'ulotning xususiyatlarini inobatga olgan holda o'quv – didaktik materiallar, texnik va real vositalarni to'g'ri tanlash hamda ulardan talab doirasida foydalanish nazarda tutiladi. Audiovizual vositalar tegishli sohalar bo'yicha texnologik jarayonlarda funksiyalar to'g'risida keng qamrovli real tasavvurlarni vujudga keltiradi. Maxsus fanlarni modul texnologiyasi asosida o'qitishda nazariy mashg'ulotlarni qiziqarli, hatto darsga taalluqli bo'lmagan ma'lumot bilan boshlash mumkin. Masalan: mavzu bilan bog'liq qiziqarli kashfiyot, yangilik yoki xikmatni tushuntirish bilan dars boshlanadi. Bu o'quvchilar kayfiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va ularning shu sohaga yoki keyingi darslarda o'rganiladigan mavzuga qiziqishiga yordam beradi. O'qituvchi o'qitishning faol metodlari yordamida o'quv materialini tushuntiradi. Yangi modul birligini o'rganishdan avval o'tilgan modul birliklari qisqacha umumlashtirilgan holda takrorlanadi. Talabalarga modul birligiga mos tarqatma materiallar beriladi. Talabalarni guruhlarda hamkorlikda ishlash, mustaqil ravishda topshiriqlar bajarish, erishgan natijalarini taqdim etishga o'rgatish samarali o'qitish usullari hisoblanadi. Modul birliklarini tahlil qilish va sintezlash orqali

o'zlashtiriladi. O'zlashtirilgan bilimlar fanning boshqa sohalariga oid ma'lumotlar bilan sintezlanadi va amalda qo'llaniladi. Har bir topshiriq yoki mashqdan keyin talabalarning o'zlari bajargan ishlarini baholash lozim. Modulni o'rganish oxirida yakuniy suhbat uchun vaqt ajratilishi lozim. Bu – o'qituvchi va talabalarning faoliyat natijalari, ularning amalga oshgan va oshmagan ishlari yuzasidan mulohaza yuritish uchun yaxshi imkoniyat.

5. Talabalarning nazariy bilimi, amaliy ko'nikma va malakasini baholash. Maxsus fanlarni modul texnologiyasi asosida o'qitishda talabalarning bilimi va ko'nikmalari o'quv maqsadlariga muvofiq holda muntazam aniq mezonlar asosida baholanadi. Talabalarning nazariy bilimi, amaliy ko'nikma va malakasini baholashda o'quv maqsadlarga asoslanganlik, haqiqiylik, haqqoniylik, ishonchlilik, qulaylilik kabi tamoyllarga rioya etiladi. Bu bilan modulli o'qitish kutilayotgan natijani berayotgani yoki bermayotgani aniqlanadi.

Xulosa qilib shuni ta'kidlash lozimki, ushbu texnologiyani qo'llash talabalarda nazariy bilimlarni amaliyotga qo'llash, mustaqil fikrlash, tahlil qilish, o'z bilim va qobiliyatlarini baholay olish, xato va kamchiliklarini anglash hamda ularni tuzatish ko'nikmalarini shakllantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Olimov Q.T. Pedagogik texnologiyalar. – T.: «Fan va texnologiya». 2011. -275-b.

2. Safarova R.G. va boshq. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida modulli o'qitish jarayonini texnologik ta'minlashning nazariy-metodologik asoslari. / Monografiya. – T.: CHo'lpon nomidagi NMIU, 2015. -100-b.

3. Avliyoqulov N.X. Kasbiy fanlarni modulli o'qitish texnologiyasi. Toshkent: Yangi asr avlodi, 2004. – 106 b

4. Ziyomhammadov B., Abdullayeva Sh. Ilg'or pedagogik texnologiyalar. Abu Ali Ibn Sino, 2001. – 80 b.

5. Sayidaxmedov N.S. Yangi pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Moliya,
2003. – 168 b.